

Любов СПІВАК

*доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри психології,
Бердянський державний педагогічний університет
м. Запоріжжя (тимчасово переміщений), Україна*

Лілія КОРОБКО

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія,
Бердянський державний педагогічний університет
м. Запоріжжя (тимчасово переміщений), Україна*

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ДОРОСЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Анотація. У статті висвітлено методичні засади емпіричного дослідження ментального здоров'я особистості дорослого віку в умовах воєнного стану. Подано розуміння поняття «ментальне здоров'я». Презентовано основні методи емпіричного дослідження ментального здоров'я особистості дорослого віку в умовах воєнного стану.

Ключові слова: ментальне здоров'я, благополуччя, людина, дорослий вік, воєнний стан.

Abstract. The article highlights the methodological foundations of empirical research of the adults' mental health in the conditions of martial law. An understanding of the concept of "mental health" is given. The basic methods of empirical research of the adults' mental health in the conditions of martial law are presented.

Keywords: mental health, well-being, person, adulthood, martial law.

Постановка проблеми та її актуальність. Створення необхідних умов для збереження стабільності ментального здоров'я кожного громадянина є вельми актуальним завданням для кожної держави в надзвичайних ситуаціях (воєнні дії, пандемія, стихійні лиха тощо). Рівень психічного здоров'я громадян, як свідчення їхнього психологічного і соціального благополуччя, визначає ефективність функціонування соціальної сфери в державі. Необхідність забезпечення охорони і підтримки психічного здоров'я громадян України в умовах воєнного стану є важливим завданням ВООЗ і Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Нагальність вирішення завдань державного рівня надає більшої важливості дослідженням, які присвячено проблемі емпіричного вивчення ментального здоров'я дорослих громадян країни в період воєнного стану.

В останніх емпіричних дослідженнях із зазначеної проблеми висвітлено лише її окремі аспекти, що стосуються особливостей психічного здоров'я здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами віком від 17 до 23 років впродовж періоду воєнного стану в Україні [2].

Однак комплекс методів емпіричного дослідження ментального здоров'я людини дорослого віку в період воєнного стану й досі недостатньою мірою обґрунтовано і визначено в українській психологічній науці.

Мета статті: обґрунтувати і визначити комплекс методів емпіричного дослідження ментального здоров'я людини дорослого віку в період воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. За позицією К. Кейс [4], ментальне здоров'я людини, яка не має психопатологічних ознак, презентує її психологічне, соціальне і суб'єктивне благополуччя, що підтверджується частотою переживання нею низки певних ознак позитивного функціонування впродовж нетривалого і нещодавнього періоду (зокрема впродовж періоду, який тривав два тижні чи один місяць). Рівень психологічного благополуччя людини виявляється в ступені чіткості усвідомлення та послідовності досягнення нею поставлених життєвих цілей. Рівень соціального благополуччя людини засвідчує її готовність і потреба соціалізуватися, а також відкритість новому суспільному досвіду.

Тому емпіричному дослідженню рівня ментального здоров'я респондентів дорослого віку, що не мають психопатологічних ознак, сприятиме застосування опитувальника «Стабільність ментального здоров'я – коротка форма», що розроблений К. Кейс [4] та адаптований до україномовної вибірки Е. Носенко і А. Четверик-Бурчак [1]. Згідно інструкції до опитувальника, респонденту пропонується відповісти на 14 запитань про його самопочуття, відзначивши частоту (ніколи, 1–2 рази, 1 раз на тиждень, 2–3 рази на тиждень, майже щодня, щодня) переживання певних станів упродовж останніх двох тижнів (чи одного місяця). Кожне запитання розпочинається зі слів «Як часто впродовж двох тижнів (місяця) Ви відчували...».

Натомість продовження цього запитання є такими: щастя; інтерес до життя; задоволення; що можете зробити важливий внесок для суспільства; належність до певної соціальної групи; що наше суспільство стає кращим для таких людей, як Ви; що люди, зазвичай, хороші; що події, які відбуваються в суспільстві, мають значення для Вас; задоволення собою, як особистістю; що успішно впораєтеся з повсякденними обов'язками; теплі та довірливі стосунки з людьми, які оточують Вас; що маєте досвід, який спонукає Вас до самовдосконалення; впевненість у висловлюванні своїх поглядів; що маєте мету і сенс життя [1]. За допомогою описаного опитувальника визначаються рівні ментального здоров'я респондента.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) [5], у надзвичайних умовах важливими показниками проблем ментального здоров'я громадян є депресія, тривожні стани, посттравматичний стресовий розлад.

З огляду на дані ВООЗ, нижче описано методи емпіричного дослідження відзначених показників проблем ментального здоров'я людини дорослого віку, яка не має психопатологічних ознак.

Диференційну діагностику депресивних станів і станів, які близькі до депресії, попередньо, для долікарської діагностики, можна проводити за допомогою методики діагностики депресивних станів Зунге. Респонденту пропонується визначити частоту (ніколи чи зрідка, іноді, часто, майже завжди чи постійно) проявів свого самопочуття останнім часом, що подані в 20 висловлюваннях. Нагадаємо, що ці прояви стосуються повноти життя, когнітивних процесів, емоційних станів, фізичного здоров'я [3].

Для визначення впливу травматичної події на респондента, симптомів посттравматичного стресового розладу та оцінювання рівня їхнього прояву може використовуватися шкала оцінки впливу травматичної події (IES-R). Респонденту пропонується оцінити частоту (ніколи, рідко, іноді, часто) своїх переживань упродовж

останнього тижня, які схожі до переживань, які подано в 22 висловлюваннях. Такі висловлювання стосуються повторних спогадів про травмуючі події чи їх уникнення, погіршення фізичного здоров'я, сну і т. ін. [3].

Отже, резюмуємо, що в умовах воєнного стану з метою емпіричного дослідження ментального здоров'я людини дорослого віку, яка не має психопатологічних ознак, може застосовуватися комплекс таких методів: опитувальник «Стабільність ментального здоров'я – коротка форма», методика діагностики депресивних станів Зунге, шкала оцінки впливу травматичної події (IES-R).

Перспективу подальших наукових досліджень надалі вбачаємо в перевірці одержаних теоретичних висновків у процесі емпіричного вивчення ментального здоров'я респондентів дорослого віку.

Список використаних джерел

1. Носенко Е. Л., Четверик-Бурчак А. Г. Опитувальник "Стабільність психічного здоров'я – коротка форма" : опис, адаптація, застосування. *Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Педагогіка і психологія*. 2014. Т. 22, Вип. 20. С. 89–97.

2. Співак Л. М. Особливості психічного здоров'я здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану. *Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров'я людини* : зб. наук. праць за матеріалами VI Міжнародної наук.-практ. онлайн конф. (28–29 вересня 2023 р., м. Запоріжжя. Запоріжжя : БДПУ, 2023. С. 252–254.

3. Anastasi A., Urbina S. *Psychological testing* (7th ed.). New York : Prentice Hall/Pearson Education, 1997. 721 p.

4. Keyes C. L. M. The Mental Health Continuum : From Languishing to Flourishing in Life. *Journal of Health and Social Behavior*. 2002. Vol. 43(2). P. 207–222. <https://doi.org/10.2307/3090197>

5. World Health Organization (2022). Mental Health in Emergencies. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies>.